

CIACT/SAD 09

(GT2 – Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Estudo de caso sobre Diagramas, experiências e processos de criação em propostas para o Projeto Cidade

Ariane Alves (UNESPAR)
Dra. Denise Bandeira (UNESPAR)

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo de campo sobre o Projeto Cidade e o uso de diagramas, realizado entre 2022 e 2023, na disciplina de Fundamentos da Representação Gráfica - FRG, com uma turma do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR. Essa investigação propôs relacionar relatos de experiência, uma etapa exploratória e entrevistas sobre a ideia de diagrama para a elaboração de poéticas e em práticas de criação em arte. Entre os autores que integram a fundamentação teórica, destacam-se Deleuze (2007), o arquiteto Montaner (2017), os pesquisadores brasileiros Duarte (2012), Basbaum e Penna (2016), Torrezan (2017) e Silva (2014), por suas argumentações sobre arte e o diagrama. Por fim, à respeito das questões de compreensão e utilização do recurso do diagrama para o ensino de arte, também, foram produzidas imagens com uso de programas de edição e inteligência artificial com a finalidade de explorar essas ideias.

Palavras-chave: Diagrama; Projeto Cidade; Ensino de Arte; Inteligência Artificial.

ABSTRACT

This article presents a field study on the “Projeto Cidade” and the use of diagrams, during the period from 2022 to 2023, in the discipline of Fundamentals of Graphic Representation - FRG, with a class from the Visual Arts course at the State University of Paraná - UNESPAR. This investigation proposed relating experience reports, an exploratory stage and interviews about the idea of a diagram for the elaboration of poetics and creative practices in art. Among the authors that integrate the theoretical foundation, stand out Deleuze (2007), the architect Montaner (2017), the Brazilian researchers Duarte (2012), Basbaum e Penna (2016), Torrezan (2017) and Silva (2014), for their arguments about art and the diagram. Finally, regarding the issues of understanding and using the diagram resource for teaching art and with the resulting images using editing programs and artificial intelligence in order to explore these ideas.

Keywords: Diagrams; Projeto Cidade; Art education; Artificial Intelligence.

INTRODUÇÃO

O conceito de diagrama conforme o arquiteto catalão Montaner (2017), surge como uma

CIACT/SAD 09

nova ferramenta projetual e, especialmente, para a criação em artes, autores brasileiros como Duarte (2012), Basbaum e Penna (2016), Torrezan (2017) e outros, defendem que essa prática pode contribuir para experimentações tanto na aplicação e na experiência artística quanto em modos pedagógicos do ensino de arte. A partir do interesse em testar conceitos e configurações, avaliar modelos e representações gráficas, compreendidos como **documentos de processo**¹, foi possível perceber que os sistemas diagramáticos se tornaram um modo ampliado de abstração que, “apesar de suas ambiguidades e limitações, constituem um instrumento inicial adequado para o conhecimento” (MONTANER, 2017, p. 8). Abordar o diagrama como representação de forças é um caminho para conhecer as infindáveis possibilidades da criação, de incertezas e imprecisão, o que poderá oferecer alternativas para uma tomada de decisão. Como contribuição, a pesquisadora Cintia Silvia (2014) discute o conceito do diagrama para a pintura, em aproximação com a epifania a partir dos argumentos² defendidos por Deleuze em um conjunto de escritos.

Esta pesquisa³ objetivou investigar junto aos estudantes do 1º. Ano do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, turma da manhã (AVM), do *Campus* Curitiba II (UNESPAR), como compreendem e utilizam o conceito do diagrama em seus estudos e quais procedimentos poderiam ser, inclusive, adotados na produção artística e nas práticas de ensino de arte tanto de alunos quanto de professores. Para tratar dessas questões, ao longo de seis meses, entre os anos de 2022 e 2023, realizou-se um estudo de caso nas aulas da disciplina Fundamentos da Representação Gráfica (FRG), visando a observação dos processos de pesquisa e artísticos desenvolvidos pelos alunos no Projeto Cidade⁴.

Devido ao recorte adotado, optou-se por acompanhar dois grupos de alunos, desde a decisão sobre o tema até a apresentação final das propostas para o Projeto Cidade. Assim,

¹ Cecília Salles adota a perspectiva da semiótica peceana, ao conceituar o processo de criação como um movimento falível com tendências, orientado pela lógica da incerteza, conta com o acaso e se mantém aberto ao novo (2006).

² DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. São Paulo: Paz e Terra, 2018; DELEUZE, G. *Pintura; el concepto de diagrama*. Buenos Aires: Cactus, 2007.

³ A pesquisa foi realizada com apoio da bolsa do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PIBITI/UNESPAR, entre 2022 e 2023.

⁴ A professora Dr.^a Rosanny Teixeira é coordenadora do Projeto Cidade e responsável pela disciplina de FRG, cujo conteúdo é o foco central dos trabalhos. O Projeto é compartilhado, a cada oferta, por diferentes disciplinas da grade do 1º. Ano do Curso, o que gera uma avaliação coletiva e interdisciplinar.

CIACT/SAD 09

pretendia-se compreender quais eram os objetivos, apontamentos e repertórios para o encaminhamento de cada tema. Durante a realização do estudo de campo sobre as práticas dos alunos, na encruzilhada de uma pesquisa exploratória, foi possível observar e identificar as escolhas e como os processos de criação eram constituídos e transformados até a conclusão dos trabalhos. Ainda, nesse contexto investigativo, foram aplicados questionários aos dois grupos (10 alunos) e três professores foram convidados a responder. As questões tratavam do conhecimento, do uso e do entendimento do conceito de diagrama e, também, indagava-se sobre a adoção de práticas de síntese no âmbito da criação e/ou conceitual para a realização das propostas. Outrossim, como um dos resultados, destaca-se o uso constante dos meios digitais nas produções dos alunos, compreendendo uma gama ampla de meios, linguagens e resultados. Além disso, nas análises das respostas dos questionários, foram observados quais eram os meios ou as linguagens artísticas e os motivos para as opções, juntamente com a discussão à respeito dos diagramas e a aplicação desse conceito durante a elaboração das propostas pelos alunos.

Destaca-se que, para este estudo e para o entendimento do conceito e o uso do diagrama, manteve-se preponderantemente a perspectiva das análises diagramáticas de Deleuze sobre as obras do pintor irlandês Francis Bacon (1909 -1992). Duarte completa essa apreensão do modo de criação, ao comentar o conceito do diagrama, como um veículo de transmissão do raciocínio: “Uma de suas características mais observadas está na sua capacidade de cumprir um papel duplo. De um lado é meio analítico e de notação, do outro é síntese e gerador. Mapa e trajetória.” (2012, p. 3)

PRINCIPAIS ASPECTOS DO PROJETO CIDADE

O Projeto Cidade foi iniciado como uma proposta de ensino na disciplina de FRG do Curso de Licenciatura em Artes Visuais em 1998. Depois da sua primeira oferta, o Projeto vem se modificando de acordo com as perspectivas curriculares e metodológicas e, desde 2014, se desenvolve como uma proposta interdisciplinar entre várias disciplinas que compõem a grade.

As edições do Projeto acontecem a cada período letivo e pelo seu cunho interdisciplinar, ao longo dos últimos vinte anos, cada oferta reuniu múltiplas pesquisa e temas sobre a cidade de

CIACT/SAD 09

Curitiba (PR), combinando diferentes modos de registros e dinâmicas de ensino-aprendizagem, cujos resultados espelham uma variedade de processos de criação e, inclusive, práticas que combinam arte e tecnologia. Considerando o longo Projeto Cidade e seu impacto para o Curso de Licenciatura em Artes Visuais, tem-se em perspectiva nesta investigação, apenas os quatro meses da pesquisa de campo para a observação das aulas e das visitas aos locais da cidade até a apresentação final dos alunos sobre o Projeto, etapa que reúne todos os professores envolvidos. Nesse período, entre as atividades ofertadas aos estudantes, destacou-se uma aula sobre mapas mentais, cuja finalidade foi relacionar e relatar experiências dos grupos, com os espaços da cidade, como uma experiência sensorial e muito próxima da diagramática. A partir de uma compreensão prévia do Projeto Cidade e suas dinâmicas entre alunos e professores, dois grupos foram selecionados, considerando os temas que mais se ajustavam aos objetivos deste estudo e para compreender o processo de criação.

Figura 1 e 2 - Anotações sobre mapas mentais.
Fonte: elaborado pelas autoras.

Os diagramas (fig. 1 e 2) foram realizados em aula com os alunos, apontam reflexões sobre o Projeto Cidade, intenções e interesses, além dos processos quanto ao desenvolvimento do tema. E, principalmente, observa-se um enfoque nas sensações ou sentimentos que foram relatadas pelos grupos na experiência com o local escolhido da cidade para a elaboração do trabalho para o Projeto.

CIA CT/SAD 09

GRUPO 1: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO BOM RETIRO

O Hospital Psiquiátrico Bom Retiro foi um sanatório fundado em 1945 na cidade de Curitiba (PR), cujo imóvel foi vendido e a edificação parcialmente demolida em dezembro de 2012. As ruínas do antigo hospital foram escolhidas pelos membros do grupo 1, por experiência pessoal ou profissional na área de psiquiatria, além de ser um local que chamava à atenção, enquanto se deslocavam em seus trajetos individuais pela cidade. O histórico do local, como um hospital que adotou terapias traumáticas em tratamentos psiquiátricos, tais como eletrochoque, punição e outros modos de cura das enfermidades dos pacientes, mas que poderiam levá-los à morte. A apresentação final reuniu a visualização das produções poéticas em um audiovisual, com narração por parte dos alunos, filmado nos espaços do edifício abandonado, mostrando detalhadamente os fragmentos da arquitetura em ruínas e outros elementos, evidenciando a passagem do tempo, desde o funcionamento do hospital até sua demolição. Esse grupo investigou os sentimentos dos moradores da vizinhança e a relação com o antigo hospital, sabendo-se que organizaram uma ação contra a construção de um mercado no local. Os moradores defendiam a ideia de transformar o imóvel em um parque (Fig. 3), engajados em ressignificar e transformar esse espaço da cidade, com um propósito artístico e de uso coletivo, que possa beneficiar a população.

Figura 3 - Página do *Facebook* do movimento.
Fonte: Disponível em: <*Facebook.com*> Acesso em maio de 2023.

Após a apresentação final desse Grupo, foi preparado um levantamento de

CIACT/SAD 09

palavras-chaves sobre o trabalho (Fig. 4), com apontamentos próprios e observações, propondo-se uma ideia diagramática, levando em consideração os resultados e comentários dos professores presentes.

Figura 4 - Diagrama proposto para o Hospital Bom Retiro.
Fonte: Arquivo das autoras.

GRUPO 2: ANTIGO HOTEL TASSI

O antigo Hotel Tassi localiza-se na região da Praça Eufrásio Correia, em Curitiba (PR). O imóvel foi inaugurado como “Hotel Estrada de Ferro” em 1890 e, devido ao seu papel no desenvolvimento da cidade, seu tombamento ocorreu em 1985. As ruínas do edifício se encontram cobertas por tapumes, não permitindo a visualização do imóvel, motivo de curiosidade para o Grupo 2. O entorno já mudou consideravelmente e a presença de um *shopping* faz com que o antigo hotel, não seja mais um atrativo para as pessoas que circulam pela região. A proposta do Grupo 2 foi realizada com apresentação de colagens digitais que evidenciaram o contraste e a sobreposição entre o passado e presente, do hotel e do seu entorno (Fig. 5 e 6), além de uma cartografia da região, com o enfoque sobre o edifício, a praça e a antiga estação de trem.

CIA CT/SAD 09

Porções do agora

Colagem digital sobre uma fotografia de 1977 inserindo elementos do nosso cotidiano. BOLONHA, Thiago. Porções do agora. 2022. Colagem digital sobre fotografia.

Figura 5 - Captura de tela de uma das colagens produzidas e apresentadas pelo grupo.
Fonte: <https://art.bolognha.com/cidade>

Intervenção digital em fotografia do interior do Hotel Tassi atualmente. MURARO, Frederico. Vestígios. 2022. Desenho digital sobre fotografia.

Figura 6 - Captura de tela de uma das colagens produzidas e apresentadas pelo grupo.
Fonte: <https://art.bolognha.com/cidade>

Por fim, foi elaborado um segundo diagrama (Fig. 7) com as palavras-chaves da apresentação do Grupo 2, expressões recorrentes, combinadas com as observações dos professores e da argumentação das pesquisadoras.

Figura 7 - Expressões recorrentes sobre o Hotel Tassi.
Fonte: Arquivo das autoras.

IA: REVERBERAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES E SENSações

Os usos das tecnologias desempenham um importante papel na elaboração dos trabalhos pelos alunos para o Projeto Cidade. Em uma primeira reflexão sobre possibilidades futuras de criação, optou-se por uma experimentação com a inteligência artificial (IA) com foco na produção artística, juntamente com a exploração de mapas mentais e diagramas.

O conceito do diagrama pode ser explorado por dois argumentos, conforme Duarte (2012) e seguindo a análise do próprio Deleuze (2006), que explicita os dois tipos de imagem que guiam o pensamento diagramático contemporâneo: a estrutura (lógica da representação) e a rizomática (lógica da sensação). Observa-se que as propostas apresentadas pelos dois grupos foram subsidiadas por fotografias, levantamento sobre o contexto político-social e histórico, além de tratar das percepções sensoriais dos próprios alunos ao se depararem com as edificações e suas arquiteturas, numa espécie de cartografia local.

Nesta direção, se destaca a contribuição de autores que discutem as abordagens metodológicas de pesquisa em arte, como Cintia Silva em sua análise sobre o diagrama na pintura feita sobre o texto de Deleuze⁵, o que pode se desdobrar como uma justificativa para o uso da IA: “Para Deleuze, o interesse em questão não é o do mercado, da arte ou qualquer outro, mas o da produção de novas maneiras de pensar e sentir.” (2014, p. 74). Sendo que o uso da IA quase não

⁵ DELEUZE, G. *Pintura; el concepto de diagrama*. Buenos Aires: Cactus, 2007

CIACT/SAD 09

permite controle sobre o que será gerado, ampliando possibilidades e permitindo outras perspectivas para a criação.

No Projeto Cidade, os estudantes e os professores atuam em contato com locais da cidade, com o meio urbano, a arquitetura, a história e a política desses contextos, o que possibilitaria refletir: “O diagrama não é tratado como um dispositivo estático de representação, mas como um suporte de intensa execução e constante transformação, ou seja, uma ferramenta processual e aberta mais virtual do que real.” (SILVA, A., 2015, p. 22)

Entre os propósitos do Projeto e seus modos de ensino está o foco na experiência, pessoal e coletiva, além das questões da alteridade, uma busca motivada pela percepção sensível dos alunos frente ao público e ao meio-urbano e seus contextos sócio-políticos e culturais. Portanto, o uso de novas tecnologias pode ampliar as possibilidades de criação, como assevera a pesquisadora enquanto avalia o uso do diagrama na pintura: “Nesse aspecto, a pintura deve extrair a figura do figurativo, ou seja, da pura representação e do que ela deve significar, remetendo-a ao campo das forças e das sensações.” (SILVA, A., 2015, p. 28)

Nesta experimentação o uso da IA foi adotado como geradora de imagens utilizando *prompts* e, com a mesma concepção, os diagramas foram criados com palavras-chaves sobre o tema das propostas e, portanto, contribuiriam como um caminho possível para criação de um tipo de proposta de pesquisa e artística. A geração de imagens foi feita com o uso do *site*⁶ *NightCafé* embora as opções gratuitas sejam limitadas, estão disponíveis diferentes tipos de IA com estilos estéticos distintos e, neste estudo, se optou pelo *Stable Diffusion*. Assim com o uso da IA, foram gerados dois conjuntos de imagens: Hospital Bom Retiro e Antigo Hotel Tassi. Ambos os resultados (Fig. 8 e 9) foram criados a partir das palavras reunidas nos diagramas de cada proposta e para o uso de *prompts* escritas em inglês para minimizar os erros de interpretação por parte da IA.

Deleuze, conforme avaliado pela pesquisadora Cintia Silva (2014), busca o pensamento da diferença em contraposição ao pensamento subordinado à representação, já que um pensamento que necessita de uma imagem para representar, privilegia a identidade e,

⁶ Disponível em: < <https://creator.nightcafe.studio/> > Acesso em abr. 2023.

CIACT/SAD 09

contra-argumentando, propôs escapar dessa submissão. Ao analisar a concepção do diagrama na pintura, Deleuze pretendia criar conceitos para que fosse possível desenvolver um pensamento apartado de um suporte representacional e na obra do pintor Bacon, encontrou uma pintura que escapa ao figurativo (representação), mas vai ao encontro de uma abstração ou potencializa a própria figura como expressão.

Figura 8 - Hospital Bom Retiro, imagens geradas pela IA.
Fonte: Arquivo das autoras.

Figura 9 - Hotel Tassi, imagens geradas pela IA.
Fonte: Arquivo das autoras.

Outrossim, ao incluir as palavras para uso da IA foi possível diferenciar e encontrar semelhanças, algumas expressões revelam significados de senso comum, por exemplo, o termo abandonado que replica sentidos do imaginário e das próprias expectativas dos Grupos. No entanto, a premissa da intervenção com o diagrama das propostas, era obter uma criação livre

CIACT/SAD 09

com o uso da IA e que aceitasse modificações durante o processo. Observa-se que o uso deste aplicativo de IA é de fácil acesso e pode contribuir com o processo de criação de imagens, ainda que se aproximando de um senso comum sobre locais abandonados, na aplicação das cores e dos enquadramentos, o resultado obtido com a IA se diferencia pelas amálgamas de alguns objetos ou distorções das perspectivas, criando imagens que transmitem sensações e não apenas representações. O Projeto Cidade oferece aos alunos um primeiro contato fundamental com a pesquisa e poéticas, ainda que as propostas de acompanhamento entre as disciplinas variem e surjam inovações, é imprescindível o interesse em modos de criação e a exploração de novas plataformas, principalmente, que incluam o uso da tecnologia, para avaliar criticamente os resultados. Tendo em vista as entrevistas realizadas, o Projeto Cidade acontece de forma aberta, porém com orientação dos professores das disciplinas participantes. A investigação do conceito do diagrama e suas aplicações podem contribuir para ampliar as possibilidades de exploração e de criação independente. As dinâmicas de ensino e aprendizagem podem ganhar complexidade condizente com os objetivos do Projeto Cidade, em síntese, perscrutar a cidade e suas representações e imaginários, com a inserção de conceitos como o de diagrama e das possibilidades do uso da Inteligência Artificial.

REFERÊNCIAS

BASBAUM, Ricardo; PENNA, João Camillo. *Diagrama* (manifestações), 2016.

DELEUZE, Gilles. *Pintura: el concepto de diagrama*. Buenos Aires: Cactus, 2007.

DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*. São Paulo: Paz e Terra, 2018

DUARTE, Rovenir Bertola. *Radicalizando por diagramas*. Por favor, devagar no mar agitado das novidades. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 143.06, Vitruvius, abr. 2012 Disponível em:< <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.143/4275> > Acesso em abr. 2024.

MONTANER, Josep Maria. *Do diagrama às experiências*; rumo a uma arquitetura de ação. São

CIACT/SAD 09

Paulo: G. Gili, 2017.

SALLES, Cecília. *Redes da Criação: Construção da Obra de Arte*. Vinhedo: Editora Horizonte, 2006.

SILVA, Ariadne Moraes. *O conceito de diagrama na interface da arquitetura: a emergência da abordagem diagramática na produção contemporânea*. 201 f. Tese (doutorado). PPGAU-FAU/FBA Salvador, Bahia, 2015.

SILVA, Cintia V. da. *Diagrama e catástrofe: Deleuze e a produção de imagens pictóricas*. In: Viso: Cadernos de estética aplicada, v. VIII, n. 15 (jan-dez/2014), pp. 66- 79.

TORREZAN, Gustavo Henrique. *Entre Gilles Deleuze e Michel Foucault, o diagrama como ferramenta para pensar o jogo de forças na exposição de artes*. Tese (doutorado) 271 fls. Programa de Pós-graduação de Artes Visuais. UNICAMP, 2017.

Como citar este texto:

ALVES, Ariane; BANDEIRA, Denise. Estudo de caso sobre Diagramas, experiências e processos de criação em propostas para o Projeto Cidade . In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.